

Guía de entrevista estructurada

Queridos estudiantes, los profesores de Psicología están desarrollando un estudio acerca de la relación que existe entre la inteligencia emocional y la violencia de género en los estudiantes de nuestra facultad. Lo que se pretende con esta entrevista es conocer su modo de pensar acerca de algunas preguntas que resultan interesantes responder para dicha investigación. Sus respuestas no serán evaluadas como buenas o malas, simplemente se quiere conocer su modo de pensar de la manera más fiel que sea posible. Recuerden que este es un espacio totalmente libre de discriminación, estigmas y prejuicios, así que tienen todo el derecho de expresarse libremente. Agradecemos su participación.

1. ¿Qué es la inteligencia emocional?
2. ¿Podría afirmarse que las emociones y sentimientos que sentimos tienen un impacto en nuestra conducta y en las relaciones que establecemos con los demás?
3. ¿Cómo te sueles sentir ante una situación de conflicto o de estrés?
4. En esos momentos de alta tensión, ¿cómo manejas tus respuestas emocionales?
5. En situaciones como esas, ¿sabes comunicar fácilmente tu manera de sentirte a los demás?
6. Describe una situación en la que te sería difícil expresar o manejar adecuadamente tus emociones.
7. Si una persona se molesta contigo, ¿sabrías como dirigirte a ella sin hierirla o molestarla más y tratar de conversar al respecto?
8. ¿Te resulta fácil reconciliarte con alguien con quien has tenido algún desacuerdo o discusión?
9. ¿Cómo sueles comunicarte con una persona con la que estás teniendo un conflicto personal?
10. Cuando te sientes atraído(a) por una persona, ¿te resulta fácil expresárselo o prefieres callar?
11. Cuando quieres felicitar a alguien por su buen trabajo o por algún gesto bondadoso que ha tenido contigo, ¿sientes vergüenza de hacerlo?
12. Cuando has estado viviendo una situación de conflicto con alguien, ¿has usado alguna vez frases hirientes u ofensivas? ¿O meditas antes de hablar y actuar? ¿Con qué frecuencia ocurre esto (en caso de que ocurra)?

13. Cuando sientes ira, ¿logras controlarte y regular tu conducta?
14. ¿Sueles actuar antes de pensar o piensas antes de actuar?
15. ¿Qué es la violencia de género?
16. ¿Puede considerarse como violencia de género la omisión de algún acto o la negligencia de una persona ante algo o alguien? ¿Por qué?
17. Menciona algunos tipos de violencia de género que conozcas.
18. ¿Cuáles son los posibles espacios o lugares donde puede manifestarse la violencia de género?
19. ¿Consideras que hay personas que, debido a sus características personales, pueden constituir potenciales víctimas? ¿Quiénes? ¿Por qué?
20. ¿Qué factores o características pueden aumentar el riesgo de sufrir violencia de género en una persona?
21. En tu opinión, ¿existen características que deben distinguir a los hombres de las mujeres?
22. ¿Crees que en determinadas situaciones de la vida se justifique actuar con violencia hacia otra persona? Por ejemplo, hacia tu pareja o un amigo.
23. ¿Cuál sería tu reacción si fueras testigo de una discusión de pareja o de amigos bien intensa?
24. ¿Qué opinas de las personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo?
25. ¿Sabes qué es una persona trans? ¿Qué opinas de ellas?
26. ¿Cómo describirías a una mujer de una bella apariencia física? ¿Y un hombre?
27. ¿Cómo describirías tus relaciones con las personas del género opuesto? ¿Y en el caso de las personas que tienen una identidad de género distinta?
28. ¿Consideras que la violencia de género constituye un problema de salud? ¿Por qué?
29. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener para la salud ser una víctima de violencia de género?